

SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE LAS ISLAS

ON THE IMPOSSIBILITY OF ISLANDS

Alejandra Juárez González¹

Resumen

Ante el avance del neoliberalismo en Latinoamérica, se puede observar frecuentemente una respuesta gubernamental e institucional que aboga por un refuerzo del rol del Estado-nación y su ámbito soberano de la economía. Esta respuesta impulsada frecuentemente desde aquellas instituciones internacionales de la economía mundial (en el presente artículo se examinará CEPAL) suele enfocarse hacia la sostenibilidad económica, política e incluso ecológica de los Estados, mientras que, se procede a recrudecer la desposesión de las sociedades latinoamericanas. En el presente artículo se examina el argumento de la sostenibilidad económica en el contexto anteriormente mencionado. Para esto, se revisará el análisis crítico que nos aportan ciertas autorías marxistas junto con un análisis de las propuestas de dichas instituciones internacionales. La imposibilidad de la sostenibilidad en el capitalismo será abordada a través de una metáfora que da título al artículo: la imposibilidad de las islas socialistas en el mar del capitalismo.

Palabras clave: Capitalismo, Sostenibilidad, Marxismo, Teoría crítica del valor.

Abstract

In the advance of neoliberalism in Latin America, a governmental and institutional response can often be observed that advocates for a reinforcement of the role of the nation-state and its sovereign sphere of the economy. This response, frequently driven by the international institutions of the world economy, tends to focus on the economic, political and even ecological sustainability of nation-states, while the dispossession of Latin American societies is intensified. This article examines the argument of economic sustainability in the previously mentioned context. To do so, the critical analysis provided by certain Marxist authors is examined together with an analysis of the proposals of these international institutions. The impossibility of sustainability in capitalism will be addressed through a metaphor that gives title to the article: the impossibility of socialist islands in the sea of capitalism.

Keywords: Capitalism, Marxism, Sustainability, Value criticism

Recibido: 28 de octubre de 2024

Aceptado: 30 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

La globalización como paradigma de la era contemporánea se puede considerar un fenómeno sociopolítico y económico que ha conseguido, efectivamente, alcanzar todos los rincones del planeta. Este proceso, pieza angular del neoliberalismo, impacta a cada región de forma específica. Si bien, desde la teoría política o las relaciones internacionales, este impacto se justifica desde la esfera de la política, en el presente artículo se adoptará un enfoque más economicista, por el cual, se intentará entender la especificidad de cada región en la globalización a raíz de su contribución al mercado mundial, y en este caso se estudiará la contribución específica de Latinoamérica debido al lugar que ostenta esta región en la acumulación de riqueza, mercantil y laboral, que fundamenta los comienzos del sistema de mercado internacional y del capitalismo productor de mercancías. Pues, como se demostrará más adelante, es este último el principal mecanismo que ha organizado y determinado el proceso de apertura, internacionalización y conectividad que ha supuesto la globalización. Observamos, además, que a pesar de que los distintos países de la región latinoamericana han atravesado ciclos políticos diversos, variando entre gobiernos de corte progresista y gobiernos conservadores, la región continúa siendo severamente

¹ Estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Correo: alejuare@ucm.es ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1775-3493>

afectada por los mecanismos asociados al neoliberalismo, generando a su paso una negatividad innegable de la globalización, como la pobreza, el impacto climático, la generación de poblaciones sobrantes y grandes masas de trabajadoras y trabajadores desempleados junto con los nuevos patrones de migración que esto supone, el incremento de la violencia y la proliferación de las economías sumergidas, etc. Es por esto, que se considera que una mirada crítica a los impactos de la globalización ha de dar cuenta de qué forma los efectos negativos perduran al margen de la ideología o carácter de la esfera política.

En el presente artículo se pretende abordar la especificidad de la estructura económica de la región latinoamericana a través de las claves aportadas por la teoría crítica del valor, o *wertkritik*, el análisis del carácter del capitalismo en el subcontinente, y la contrastación de estas dos corrientes con las políticas propuestas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)², comisión regional del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Este organismo fue fundado en 1948 en el marco de la fundación de las Naciones Unidas, y concibió como su primer objetivo el fomentar la cooperación económica entre países, adoptando, así, una marcada inclinación al desarrollo económico (CEPAL, 2024). Con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la imposibilidad de una versión menos agresiva o nociva del neoliberalismo y la globalización en la región del continente americano, este artículo empleará una metáfora desarrollada a raíz de la lectura del trabajo del autor Robert Kurz (1991). Esta metáfora es la de una isla socialista (o sostenible) en un mar capitalista, y se utilizará para ilustrar la incapacidad inherente de las respuestas nacional-estatales a la hora de evitar el impacto negativo que tiene la globalización en la región. Por último, se aportarán algunas reflexiones sobre la (im)posibilidad de desarrollar una versión más tenue o *ecofriendly* del neoliberalismo en Latinoamérica, intentando desenmascarar de qué forma las respuestas políticas se ven siempre engullidas por las necesidades del capital internacional financiero y las necesidades del mercado mundial.

2. LA CRÍTICA AL SISTEMA PRODUCTOR DE MERCANCÍAS Y LA PARTICULARIDAD LATINOAMERICANA

El autor alemán, Robert Kurz, no tan frecuentemente conocido, fue uno de los principales contribuyentes de la teoría de la *wertkritik*, una vertiente de la teoría crítica que se enfocó en el rol de la escisión del valor (esto es, el valor de uso y el valor de cambio) como lógica central del capital. Así, se consolidó como una de las corrientes más recientes y analíticas dentro de los estudios marxistas que aportaba una comprensión detallada de las formas en las que el capitalismo se ha convertido —especialmente en su fase neoliberal— en una realidad planetaria que, además, parece estar constantemente al borde del colapso. A diferencia del marxismo ortodoxo, esta vertiente rechaza la comprensión nacionalista del desarrollo del mercado mundial, por la cual cada país se especializa y contribuye a la acumulación global de riqueza como forma de competición frente a las tendencias del mercado, sino que, concibe el mercado global como un lugar en el que se reproduce la lógica totalizadora del capital que reside precisamente en la creación de valor a través de su escisión. Además, la teoría crítica del valor aboga por una lectura de Marx que no se centre en su carácter “exotérico” de la construcción real del socialismo, si no, más bien, que se centre en el carácter “esotérico” por el cual se ve en el marxismo una teoría del colapso y la deficiencia del fetichismo de la mercancía y el colapso del sistema de producción mundial (Kurz, 2017; Acosta, 2019).

Robert Kurz publica en 1991 *El colapso de la modernización. Del derrumbe del socialismo de cuartel a la crisis de la economía mundial* (Kurz, 1991). En este libro el autor alemán intenta comprender el colapso de la URSS como economía de Estado y la relación que este evento guarda con la aparente “victoria” del capitalismo. Utilizando la famosísima declaración de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, Kurz investiga si realmente la opción del “socialismo real” ha sufrido una irreversible derrota contra el capitalismo, y por lo tanto sólo nos queda la resignación al mecanismo del capital. Podemos adelantar que el autor interpretó este evento más bien como el primer augurio del venidero colapso del sistema de producción de mercancías mundial. Kurz (2016) piensa en la URSS como lo que en este artículo se metaforiza como una “isla” socialista (que junto con los otros regímenes de comunismo) flotaba en un mar capitalista, e intentamos, así, comprender qué mecanismos fueron los que causaron su hundimiento.

Para Kurz el problema residía en la categoría de trabajo abstracto, que describe como una categoría tratada como transhistórica que proviene de una enajenación central en el capitalismo, pues el trabajo sería una idea autotélica en la que se gasta la fuerza humana en la producción de mercancías, de forma que éstas, al ser productos del trabajo, son automáticamente valiosas y, además, expresiones monetarias del valor³. Esta argumentación además es la idea fundante de su crítica al valor, pues las mercancías se intercambian en el mercado, no por su valor (como puede ser su utilidad o su gasto de fuerza humana), si no por su plusvalor. Así, las mercancías se producen exclusivamente para el intercambio en el mercado, lo que Marx

² <https://www.cepal.org/es/acerca>

³ Para el autor la categoría trabajo no se trata de un fenómeno transhistórico sino más bien lo considera un concepto asociado a la ontologización de la esfera económica que se produce a raíz de la autoconciencia de la modernidad, por la cual procesos de metabolización del entorno pasan a considerarse procesos “económicos” en el estricto sentido moderno, imponiendo así una naturaleza históricamente específica al trabajo asociado a la producción de mercancías, relegando todas las formas de trabajo exteriores a ésta naturaleza a formas “premodernas” “fetichizadas” (en su sentido religioso). Por esta razón, la ontologización de la forma-trabajo en la sociedad productora de mercancías se convierte en el elemento fundamental de la producción de mercancías, haciendo del trabajo en sí mismo, más que un ejercicio socialmente necesario, una naturaleza secundaria, escindida de la metabolización social del entorno, y por tanto con el fin último de auto-reproducirse, es decir, autotélico (Kurz, 1994).

denominó el fetichismo de la mercancía. Por tanto, para Kurz (2016) mientras que en el socialismo real se construyó una estructura estatal basada en un sujeto social antagonista al caso occidental⁴,

El socialismo del movimiento de los trabajadores nunca se alejó de esta motivación fetichista cultivada por el antiguo protestantismo. Cuando este hizo de la religión la autoridad del trabajo abstracto, el otro convirtió al trabajo abstracto en una religión secularizada para el dios de la riqueza nacional más allá de las necesidades humanas (p. 39).

De esta forma, vemos cómo hasta en el caso del socialismo real, la lógica del valor y de la producción de mercancías se consideran la fuente primaria de riqueza nacional, desvelando así el carácter de un Estado cuyas políticas a pesar de ser ideológicamente distintas (o incluso opuestas a las del Estado-nación liberal) siguen cultivando la lógica burguesa de la producción económica y el incremento de la productividad como fuente de valor. En esta línea, añade, cómo, además, tras el fin del ciclo fordista, y frente a la incipiente revolución de la microelectrónica, el incremento en productividad en Occidente ya no provenía de la utilización masiva de trabajo humano (recordemos, la fuente *real* de creación de valor), sino que la productividad comenzó a aumentar a través de la incorporación masiva de capital y crédito al sistema productivo, reduciendo por tanto la productividad misma del trabajo, junto con la colonización de nuevos espacios de vida y consumo (Kurz, 2016). Así, la URSS fue empujada a abrirse a la competición mundial del capitalismo a través de dos mecanismos:

- a) Sin competencia, el mercado interno de la URSS y su sistema de precios no tenía forma de hacer aumentar su productividad, por lo tanto, viéndose también estancada frente al mercado mundial.
- b) Para poder competir, y evitar el hundimiento de su economía interna, la URSS se tenía que dar a la exportación, para la cual necesitaba una gran cantidad de inversión exterior, teniendo que recurrir así a la utilización del crédito capitalista, pues la mera acumulación de trabajo y producción masivo no era suficiente para competir frente al incremento rampante de la productividad occidental.

Vemos así, cómo, inevitablemente, la isla más grande del socialismo fue arrasada por la rampante ola de la productividad del capital cristalizada en su forma más flexible: la forma-valor contenida en la producción de mercancías a través del trabajo abstracto. Vemos así, cómo a pesar de construirse desde una raíz ideológica completamente distinta a la de los países occidentales, la URSS no se deshizo nunca de lo que Kurz (2016) identificó como el origen de la crisis de la modernización, que es precisamente el sistema productor de mercancías al margen de las necesidades humanas. Algo, que según Kurz (2017), como se ha mencionado anteriormente, es lo que Marx había identificado mayoritariamente en su obra, más incluso que la practicidad de construir un movimiento de socialismo real.

Aquí, a través de Kurz (2016, 2017) vemos el primer germen de colapso del sistema del capital. Ahora bien, para pensar la coyuntura concreta de Latinoamérica, y cómo ésta, como región, también se enfrenta a una cierta imposibilidad a la hora de desarrollar una versión amistosa o sostenible en el sistema mundial del capitalismo. Siguiendo a los autores Fitzsimmons y Starosta (2018), con su análisis sobre la especificidad de la acumulación en Latinoamérica, éstos nos describen cómo, la variedad del capitalismo en el continente no puede reducirse a una serie de políticas nacional-estatales que reflejan una perspectiva política concreta. Por el contrario, los autores nos demuestran cómo, la especificidad de Latinoamérica está relacionada a su pasado colonial, que ha hecho posible la existencia y disponibilidad de una gran cantidad de renta asociada a la tierra, disponible para ser apropiada por una pequeña clase de propietarios, que, a su misma vez, supuso una notoria disminución del coste y la productividad de la mano de obra. Hilando fino, los autores argentinos nos demuestran cómo la relación de poderes políticos ya sea la lucha de clases o las políticas económicas nacionales no determinan en sí mismas la modalidad de la acumulación ni en la región, ni en cada espacio nacional concreto. En cambio, en palabras de los autores: “[The] immanent content of the global dynamic of accumulation is not one of imperialism or dependency, but it is determined by the production of relative surplus value on a world scale” (2018, p. 13). Así, observamos que, desde la comprensión de la teoría crítica del valor, se trata de la contribución a la generación de plusvalía a nivel mundial, la que determina el contenido concreto de cada región. En el caso de Latinoamérica, vemos que esta forma concreta es determinada en gran parte por la exportación a nivel mundial de “commodities” asociadas a los recursos naturales, como la agricultura o la minería, sectores que influyen precisamente a la disminución de la rentabilidad del factor del trabajo en la producción (Fitzsimmons y Starosta, 2018; Svampa, 2015, 2019).

Asimismo, la autora argentina Maristella Svampa nos explica cómo el neoextractivismo adquirió una nueva ola expansiva en el contexto del consenso de Washington –acuerdo fundacional del paquete de políticas asociado al neoliberalismo– generando lo que la autora denomina el Consenso de los Commodities, es decir, “la exportación a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la expansión del consumo” (2019, p. 24). Bajo esta premisa, vemos cómo numerosos gobiernos de la región favorecieron la expansión económica en estas claves en lugar de atajar las desigualdades socioambientales. Además, como nos explica Svampa (2015, 2019), el *boom* en el precio de los commodities, produjo una etapa fuerte de crecimiento de la economía, generando un patrón cíclico en la velocidad de aumento de los precios, y por tanto de la productividad. El Consenso de los commodities, a su vez, significó la coexistencia de políticas de estado progresistas que abogaban por cierto nivel de redistribución, con políticas conservadoras que ahondaban en el

⁴ El sujeto social al que se refiere Kurz (2016) es la clase obrera como base social fundante del partido bolchevique y por tanto de la construcción de un estado-nación que en su realidad política se erige como antagonista del modelo de Estado liberal.

programa neoliberal. Es por esto, que observamos que la esfera política no es independiente de las necesidades del mercado, y vamos formando también una visión sobre cómo las políticas que abogan por un desarrollo sostenible son, en realidad, contradictorias con el modelo económico impuesto en la región.

3. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA

Ahora bien, para no formar esta idea sobre una mera base teórica, como se mencionó anteriormente se expondrán los argumentos principales de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU), que cada año emite un informe económico para América Latina y el Caribe como región. En el informe de 2024, dice la CEPAL lo siguiente:

De los resultados (...) se desprende que la trampa de bajo crecimiento en la que se encuentran las economías de la región ha provocado una reducción en la capacidad de creación de puestos de trabajos, en particular formales, y que grupos como jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con bajo nivel educativo, migrantes y personas que viven en zonas rurales, son más propensos a ser trabajadores informales. Además, una intensificación de los efectos del cambio climático, de no adoptarse políticas de mitigación y adaptación, causará una importante reducción del número de empleos que se generen en el mediano plazo (CEPAL, 2024, pp. 15-16).

Afirma igualmente la CEPAL:

Asimismo, se confirma que el cambio estructural del empleo ha contribuido negativamente al crecimiento de la productividad laboral. Si bien el mayor crecimiento del PIB es una condición necesaria para generar empleos, no es suficiente para dinamizar la creación de puestos de trabajo. Este debe ir acompañado de un aumento en la productividad laboral. Para ello se requieren políticas de desarrollo productivo que estimulen el aumento de la inversión y su orientación hacia sectores que dinamicen el crecimiento del PIB, el empleo y la productividad laboral (CEPAL, 2024, p. 172).

Y debido a que parte del énfasis del informe era el impacto del cambio climático, añade la CEPAL lo siguiente:

El cambio climático constituye un gran desafío y, al mismo tiempo, una fuente de oportunidades. Las economías de América Latina y el Caribe poseen grandes reservas de recursos fundamentales para la transición hacia energías más limpias. Esto no solo beneficiará a los países productores de minerales como el cobre y el acero, sino también a aquellos con abundantes reservas de litio y cobalto, esenciales para las tecnologías emergentes.

(...) El desarrollo de una sociedad del cuidado también representa una gran oportunidad. Al reducir las barreras que actualmente limitan la participación laboral de las mujeres, se produciría un efecto significativo en el crecimiento económico regional. No obstante, más allá de este beneficio, el establecimiento de una sociedad del cuidado ofrecería la posibilidad de reconvertir a numerosas personas empleadas actualmente en el sector de servicios, impulsando así un aumento de la productividad general. Para promover una sociedad del cuidado es necesario proporcionar las habilidades necesarias y la infraestructura adecuada para que quienes trabajen en este campo puedan desempeñarse eficazmente, lo que a su vez incrementaría tanto su productividad como sus ingresos (CEPAL, 2024, p. 172).

Tras haber expuesto los argumentos de las secciones previas en el presente estudio, estas citas del informe de la CEPAL parecen explicarse por sí solas. En primer lugar, lo más notorio que podemos observar en estas propuestas, es la forma de trabajo abstracto y su fetichismo obsesivo como producción de valor *real*. Observamos, con bastante claridad el análisis expuesto por Kurz (2016), pues la “trampa de bajo crecimiento” que menciona la institución se ve relacionada con el descenso de la productividad del trabajo, que, además, vemos está precisamente relacionado a los sectores extractivos (CEPAL, 2024, p. 15). Mientras que se muestra bastante evidente la intención económica y política de dicha institución –al conformar una de las piezas centrales del sistema financiero internacional– es valioso mencionar adicionalmente la fijación por el rol del factor trabajo como elemento central del crecimiento económico, y el previsible impacto que puede tener este posicionamiento al desenvolvimiento económico y político de la región, pues la intensificación de la capacidad productiva a través de la introducción masiva de capital extranjero, como nos explicaban anteriormente Fitzsimmons y Starosta (2018), generará siempre una incapacidad creciente de incorporar a los trabajadores reemplazados por la maquinaria del capital al mercado laboral. Éste es, además, un proceso que queda extensamente descrito por Marx en el capítulo XXIII del primer tomo de *El Capital*, cuando se describe el proceso que va generando poblaciones sobrantes a raíz de la introducción de maquinaria en el proceso de producción, patrones migratorios resultantes, vaciamiento de los espacios rurales y de cultivo, y la consolidación, por tanto, de espacios que servirán a las metrópolis capitalistas de fuente de recursos primarios. En otras palabras, el proceso *efectivo* del colonialismo en el capitalismo (Marx, 1990, p. 562)⁵. Una vez más, contemplamos lo que Kurz (2016, 2017) nos advierte, y su principio de colapso de la modernización, pues se sigue orbitando en torno al culto al trabajo abstracto como forma autotélica de generación de valor, para continuar el incesante incremento de productividad mundial, sin mencionar que, también, se entrevé un discurso de “subdesarrollo” ya que la tasa de crecimiento de la zona no sigue el ritmo del crecimiento mundial. Para retornar a la metáfora del presente estudio, vemos cómo comienza a hundirse la isla (o mejor dicho cómo la isla tiene que mantenerse hundida para sostener el desigual ritmo de crecimiento económico mundial).

⁵ Si bien es cierto que Marx (1990) describe este proceso utilizando Inglaterra e Irlanda como ejemplo, se puede deducir, como así han hecho numerosas autorías marxistas en Latinoamérica, que este proceso es comparable al tratamiento de la propiedad de la tierra y la conversión del subcontinente americano en productor de mercancías agrícolas y recursos naturales a la estructura del mercado internacional (Aricó, 1983).

En segundo lugar, observamos también que la propuesta de “sostenibilidad” y de apaciguamiento de los posibles efectos del cambio climático –tan frecuentemente defendida por instituciones financieras internacionales, como gobiernos de la región, o incluso, movimientos sociales– está absolutamente orientada al mantenimiento de la productividad, así como a la contribución de la economía del consenso de los commodities. Así, se puede observar que la posibilidad de una solución regional sostenible o *ecofriendly* que se erija como una isla de resistencia a la violencia y virulencia del mecanismo del capitalismo de mercado internacional ha de pasar por el rechazo de la forma de producción de mercancías que abastece el mercado internacional, permitiéndonos entender de esta manera, que esta isla es más bien imposible.

Por último, observamos también la fagocitación de la esfera de los cuidados, como un ejemplo paradigmático de la continua colonización de la forma-mercancía en América Latina, de forma que cuando ya el capital no encuentra más recursos naturales que apropiarse, o más espacios de tierras desde los que generar rentas que atraigan capital internacional, desvalorizando la fuerza de trabajo, éste sigue encontrando nuevas esferas de apropiación. Incluso aquellas, que históricamente se han mantenido fuera de la economía monetaria. Adicionalmente, también observamos la forma en la que el trabajo presenta este carácter abstracto, relacionado a su sentido fetichizado, pues al proponer la CEPAL (2024) la creación de una infraestructura para incluir dicha esfera en la economía productiva, y así generar puestos de trabajo, que sirvan de salvoconducto de la trampa de bajo crecimiento, así, vemos cómo la realidad concreta del cuidado pasa a ser una esfera de abstracción en la que la economía puede adentrarse en su intento incesante por generar valor *real*.

4. CONCLUSIONES

Para concluir algunos de los argumentos desarrollados en el presente artículo se aportan una serie de reflexiones. Primero, como ha quedado expuesto hasta aquí, podemos observar que la contribución de América Latina como región a la globalización y al mercado mundial no está determinada tanto por el carácter político de los gobiernos en los espacios nacional-estatales, sino por la contribución de éstos a la producción de plusvalía mundial, y que por tanto, para poder producir un análisis crítico del impacto de la globalización en la región, es necesario conocer esta dinámica que emana de la apropiación de rentas de la tierra y su acumulación por la clase dominante que en dicho proceso consolidó el subcontinente como productor de mercancías primarias y agrícolas para el mercado mundial.

Segundo, teniendo en cuenta que en numerosos casos, a pesar del carácter ideológico diferenciado de cada gobierno concreto de Latinoamérica (incluso, contradictoriamente hasta en los casos en los que se ha intentado instaurar un socialismo real como en el caso de Venezuela o Cuba) se observa cómo la persistencia del extractivismo y su intensificación continúan presente, cómo la tasa de crecimiento de la región siempre se mantiene inferior frente al desarrollo de los países más enriquecidos del capitalismo, y que, además, toda esta realidad económica es acompañada por una continuación de patrones coloniales de raza, género y clase. Entonces, podemos observar que efectivamente la esfera política no ostenta tanta capacidad para modificar o antagonizar las dinámicas de la globalización neoliberal ante la insaciable necesidad de la economía del sistema productor de mercancías, tal y como nos indica Kurz (2016).

En el marco de crear una mirada crítica hacia los procesos de globalización en Latinoamérica, creo que es necesario recalcar el rol de estudios de este tipo, pues existe el peligro de que la propia crítica social, carente de praxis, sea engullida por la sociedad misma de la producción de mercancías, y como nos dice Kurz (2016), ante su hundimiento, como en el *Titanic*, seamos los pasajeros que no queremos dejar atrás el barco. Para poder evitar el hundimiento ante la incesante, y siempre más hambrienta, ola de la creación de valor, es necesario dejar atrás la racionalidad iluminista y burguesa que contiene el principio de la mercancía en sí mismo. En las palabras del propio Kurz:

(...) debe emerger primero un movimiento destituyente como fuerza social, y esto solo puede acontecer en la consciencia y así en la toma de consciencia, que restituya intelectualmente el contexto de relaciones perdidas y extraiga los fenómenos destructivos de su simple particularidad, en la cual ya no pueden ser superados (2016, p. 270).

En conclusión, y ateniéndonos a la cita anterior, podemos observar que, ante el avance del capitalismo productor de mercancías acompañado de su lógica de creación de valor, la única opción es la construcción de un movimiento político capaz de comprender la destrucción contenida en este modelo económico. En este sentido, se considera que los espacios poscoloniales gozan de una posición histórica y social privilegiada a la hora de desarrollar dicha consciencia, y precisamente por esto se considera que Latinoamérica con su herencia colonial temprana y particular, junto con su rol histórico en la historia del capitalismo, contiene una clave filosófico-histórica muy valiosa desde la cual pensar y/o imaginar esta toma de consciencia.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, L. (2019). El colapso de la modernización. Del derrumbe del socialismo de cuartel a la crisis de la economía mundial, Robert Kurz. *Sociología Histórica*, (9), 915–921. <https://revistas.um.es/sh/article/view/391091>
- Aricó, J. (1983). Marx y América Latina. *Nueva Sociedad*, (66), 72-86.
- Fitzsimons, A. L., & Starosta, G. (2018). Global capital, uneven development and national difference: Critical reflections on the specificity of accumulation in Latin America. *Capital & Class*, 42(1), 109-132. <https://doi-org.bucm.idm.oclc.org/10.1177/0309816817692126>

- Kurz, R. (1994). Der Ende der Politik, *Krisis*, (14). <https://www.krisis.org/1994/krisis-14-editorial/>
- Kurz, R. (2016). *El colapso de la modernización. Del derrumbe del socialismo de cuartel a la crisis de la economía mundial*. Buenos Aires: Marat.
- Kurz, R. (2017). Marx 2000. La importancia de una teoría dada por muerta para el siglo XXI. *Constelaciones: Revista de Teoría Crítica*, (8), 28-45.
- Marx, K. (1990). *El capital. Tomo I*. Moscú: Progreso.
- NU. CEPAL (2024). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo*. Santiago: CEPAL.
- Svampa, M. (2015). Commodities consensus: Neoextractivism and enclosure of the commons in Latin America. *South Atlantic Quarterly*, 114(1), 65-82.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Bielefeld University Press. <https://doi.org/10.14361/9783839445266>